

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

THE SHADOW ECONOMY: ESSENCE, STRUCTURE, MEASUREMENT METHODS

ПАНАГУШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС.

PANAGUSHINA OLGA VLADIMIROVNA,
Siberian Institute of Management – branch of RANEPА.

В данной статье рассматривается проблема измерения теневой экономики. На основе проведенного анализа классификации и структуры теневой экономики выявлены основные виды ее выражения и их разграничение, а также с целью определения масштабов теневой экономики изучены косвенные и прямые методы ее измерения. Результаты исследования статистики Центрального банка подтвердили, что распространенными операциями повышенного риска являются обналичивания денежных средств физическими лицами, а строительство, торговля и сфера услуг в наибольшей степени формируют спрос на теневые финансовые услуги.

This article discusses the problem of measuring the shadow economy. Based on the analysis of the classification and structure of the shadow economy, the main types of its expression and their differentiation are identified, as well as indirect and direct methods of its measurement are studied in order to determine the scale of the shadow economy. The results of the Central Bank's statistical study confirmed that the most common high-risk transactions are cash withdrawals by individuals, and construction, trade and the service sector form the demand for shadow financial services to the greatest extent.

Ключевые слова: теневая экономика, Центральный банк, денежные средства, обналичивание, «беловоротничковая» теневая экономика, «серая» теневая экономика, «черная» теневая экономика, косвенные методы, прямые методы.

Key words: shadow economy, Central Bank, cash, cashing out, "white-collar" shadow economy, "gray" shadow economy, "black" shadow economy, indirect methods, direct methods.

На различных исторических этапах развития многих государств сложились социально-экономические пробелы, которые даже с современными подходами очень сложно преодолеть. В связи с этим государства не могут в полной мере удовлетворить потребности различных слоев общества и стабилизировать обстановку в нем. Именно поэтому население инстинктивно находит пути обхода государственных ограничений, так и появляется сектор экономической деятельности, который официально не зафиксирован и неподконтролен государству.

Теневая экономика – это система экономических отношений между хозяйствующими субъектами, которая складывается в обществе наряду с законной экономической деятельностью по принципу получения выгоды от сокрытия фактов такой деятельности от общества и государства и нерегулируемости контролирующими органами, создающаяся в целях избегания влияния происходящих в государстве изменений.

Факторами, из-за которых бизнес уходит в теневой сектор, могут являться подрыв доверия к государству, частое изменение законодательства, повышение налоговых и кредитных процентных ставок, коррумпированность обслуживающих бизнес отделений.

Теневая экономика создает угрозы экономической безопасности государства, подрывая социальное поведение граждан и негативно влияя на макроэкономические показатели, а также замедляя обеспеченность общества социальными благами. Она также функционирует на рыночных условиях, включая все стадии производственного процесса и обходит государственный контроль и учет, чтобы не выполнять требования:

- Рынка труда в части соблюдения минимального размера оплаты труда, предельного рабочего дня, стандартов безопасности;
- Административных процедур, а именно предоставление статистической отчетности, ведение бухгалтерского учета;
- Налоговых органов по уплате налоговых платежей;
- Фондов социального обеспечения по уплате социальных платежей [9, с. 111].

Теневую экономику можно классифицировать одновременно по трем критериям: по субъектам, по объектам и по сочетанию с официальной экономикой:

«Беловоротничковая» теневая экономика – это противоправное поведение сотрудников, в основном занимающих высокие должности, которые действуют исходя из своей выгоды в ущерб легальной экономической деятельности с использованием своего служебного положения, технологий и привлечением других работников в целях сокрытия полученной выгоды. Данный вид может проявляться в виде корпоративного мошенничества, который в свою очередь включает хищение активов (денежных/неденежных), фальсификацию отчетности (финансовой/нефинансовой) и коррупцию (конфликт интересов, взяточничество, вымогательство);

«Серая» теневая экономика – собственники, в данном случае, официально не регистрируют свою хозяйственную деятельность, которая разрешена законом, умышленно уклоняясь от налогового, бухгалтерского и статистического учета во избежание налогов, издержек, законодательных ограничений, либо такая деятельность не учитывается в целом;

«Черная» теневая экономика – данную экономическую деятельность осуществляют преступные сообщества, создавая бизнес по производству и реализации запрещенных или ограниченных в обороте продукции или услуг, основанный на физических принуждениях к соблюдению договоренностей (например, производство и продажа оружия, наркобизнес, контрабанда, азартные игры, вымогательство – рэкет) [1, с. 2-3].

Рассматривая структуру теневой экономики, можно выделить подход Эдгара Фейджа, при котором подпольная экономика разделена на ее составляющие по принципу несоблюдения законодательно установленного порядка учета:

1. Нелегальная экономика тесно связана с незаконным получением дохода в результате экономической деятельности, не соответствующей законодательно разрешенным формам деятельности, связанных с торговлей, в том числе запрещенными или ограниченными в обороте товарами и услугами, например, производство и продажа оружия, наркобизнес, контрабанда, азартные игры [8, с. 7];

2. Неучтенная экономика предполагает такое ведение бизнеса, при котором умышленно избегаются требования налогового законодательства в области сокрытия части истинной информации о легальных финансовых результатах и провидимых операциях, необходимой для налоговой и бухгалтерской отчетности, что приводит к расхождению между фактически полученной организацией суммой и той, которая учитывается статистической системой [8, с. 7-8];

3. Незарегистрированная экономика включает экономическую деятельность без постановки на учет и необходимой регистрации в государственных органах, тем самым появляется незарегистрированный доход, который приводит к расхождению между общим выпуском и зафиксированным, за такой экономикой невозможно вести какой-либо государственный контроль [8, с. 9];

4. Неформальная экономика охватывает такие экономические отношения, которые не несут издержки, не связаны договорными обязательствами, находящиеся вне наблюдения государства и вне учета, в том числе нерыночная деятельность, такая как самостоятельное производство и реализация продукции или оказание услуг [8, с. 10].

В связи с тем, что в настоящее время теневая экономика составляет значительную долю в экономике разных стран, ставится задача получения наиболее полной оценки производства, в котором также непосредственно задействован теневой сектор. Преодолевая невозможность его отдельного обследования, сформированы способы и методы измерения теневой экономики.

На макроуровне для оценки уровня теневой экономики используются косвенные методы, включающие исследование макроэкономических показателей, статистики и учета.

К таким методам относится метод расхождений – сопоставление материалов в нескольких информационных источниках является основой для составления национальных счетов и выявления ошибок. Такое сравнение производится путем:

– Сравнения доходов и расходов: отслеживается степень схождения аккумулированных расходов хозяйствующего субъекта, которые также могли повлечь увеличение его имущества, и учитываемых доходов;

– Методом товарных потоков: в целях измерения общего выпуска рассматриваемой отрасли, включая теневой выпуск. Метод осуществляется путем выявления необходимых продуктов и их объема для определенной сферы деятельности и на их основе моделируются балансы продукции, необходимой для стабильного поддержания производства [2, с. 32-33].

Монетарные методы – поскольку теневая экономика имеет цель обходить какой-либо государственный контроль, все проводимые в ней операции осуществляются исключительно налично-денежным обращением, которое нельзя отследить ввиду отсутствия подтверждающих операции документов. Однако данные методы позволяют измерить часть теневой экономики с помощью сопоставления зафиксированных официальных данных Центрального банка, который эмитирует наличную денежную массу, с фактическим ее объемом в обращении.

В связи с этим рассматривается метод спроса на наличные деньги. Здесь анализ направлен на объем наличности с учетом инфляции, налоговой нагрузки, актуальных ограничений, преимущественного использования определенных способов платежей в обществе, занятости населения. Стоит учитывать, что соотношение наличных денежных средств и средств на счетах может изменяться в связи с выбором открытия вкладов.

Метод феномена «лишних денег» – оценивается объем денежной массы, которая превышает потребности нормального уровня потребления, и этот излишек связывается с теневой экономикой [6, с. 172-174].

Еще одним из монетарных методов является транзакционный, который основывается на уравнении Фишера, где предусмотрено равенство объема денежных средств и осуществляемых хозяйственных операций, при этом учитывается не только официальный спрос на деньги, но и теневой.

Расхождение между предполагаемой общей суммой наличных выплат – предложением денег (MV) и предполагаемыми транзакциями – спросом на деньги (PT) позволяет выявить криминальные транзакции. Получив данные объема неучтенных транзакций, можно узнать

сколько составляет доход от таких операций путем соотношения транзакций к доходам [8, с. 20].

Модель MIMIC (структурного уравнения) исследует причины и проявления теневой экономики и связывает ее уровень (скрытую зависимую переменную) с наблюдаемыми индикаторами, указывающими на ее динамику, а также на размер теневого сектора влияют экономические, социальные, политические и институциональные факторы – независимые переменные [2, с. 35].

Примерами детерминантов теневой экономики могут служить: низкий уровень жизни населения, безработица, ориентация части населения на получение доходов любым способом, высокая налоговая нагрузка, несовершенство борьбы с экономической преступностью.

Примерами наблюдаемых индикаторов теневой экономики являются: доходы от незарегистрированной предпринимательской деятельности; доходы от неформальной занятости; доходы от продажи запрещенных товаров и услуг; доходы от незаконной деятельности (например, от наркобизнеса); доходы от коррупционных действий; использование неучтенных наличных средств; использование фиктивных компаний и фирм-однодневок; уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей; фиктивные сделки и операции.

К методам на макроуровне также примыкают: расчет показателей занятости, метод технологических коэффициентов, экспертный метод, структурный метод, метод мягкого моделирования [3, с. 17-18].

На микроуровне используются прямые способы измерения теневой экономики при помощи непосредственного получения информации от ее источников, например, путем индивидуального исследования мнений респондентов, участия в проведении контрольных мероприятий и изучения документов учета.

Метод опросов, выборочных обследований. При проведении данного метода выбираются группы людей как включенные в теневой сектор, так и находящиеся вне его действия или даже испытывающие его негативное влияние. Такие эмпирические подходы позволяют получить подробную информацию от опрашиваемых о реальном состоянии такого сектора и реальных проблемах, связанных с теневой экономикой с различных точек зрения. Однако такие беседы, хоть и с гарантированной анонимностью, не могут обеспечивать достоверность получаемых сведений из-за сомнений респондентов.

Методы открытой проверки связан с непосредственным проведением мониторинга от лиц специально созданных контролирующих органов для обнаружения и пресечения нарушений законодательства, регулирующего виды экономической деятельности, а также нарушений соблюдения установленных правил и норм при ее осуществлении. Органы, наделенные полномочиями по надзору, отображают информацию результатов проверок в официальных источниках [4, с. 211].

Специальные методы экономико-правового анализа – проводятся для выявления необоснованно проводимых хозяйственных операций на основании отсутствия или незаконно заключенных контрактов.

– Метод бухгалтерского анализа предполагает наблюдение за движением обязательств и имущества организации, то есть каждая связанная с ними операция должна отражаться в бухгалтерском учете только на основании документов, что придает им юридическую доказательную силу. Существуют приемы и способы обработки учета данных такие как система счетов, двойная запись операций на счетах, бухгалтерский баланс, калькулирование, а также проведение инвентаризаций.

– Метод документального анализа касается первичных документов бухгалтерского учета, на основании которых отражаются факты хозяйственной жизни, поскольку эти документы свидетельствуют о правомерности совершенных транзакциях. Анализ проявляется в проверке наличия всех необходимых реквизитов и документального соответствия, которое

проявляется в содержательной непротиворечивости внутри конкретного документа или в совпадении нескольких документов по поводу одной и той же операции, взаимосвязанных или однородных сделок.

– Метод экономического анализа – у компании имеются определенные экономические рассчитываемые показатели, которые для оценки эффективности ее деятельности сравниваются с нормативными и среднеотраслевыми значениями. Однако учитывая криминальную предрасположенность экономические показатели будут заметно расходиться с законным бизнесом. Более того, если теневая деятельность повлияла на один показатель, она повлияет и на другие, так как элементы для взаимосвязанных расчетов изменятся согласно динамике теневых действий.

Для раскрытия теневой экономической деятельности разработаны методы выявления такого диссонанса экономических показателей: метод сопряженных сопоставлений, метод специальных расчетных показателей, метод стереотипов, метод корректирующих показателей [7].

Стоит отметить, что как прямые, так и косвенные методы эффективны в применении только тогда, когда используются комплексно и во взаимодействии. Они связаны с проверкой целесообразности и правомерности совершения хозяйствующими субъектами транзакций в части соответствия их видам деятельности, установленным срокам, среднеотраслевым показателям, отнесения к подозрительным операциям.

Для анализа структуры подозрительных операций и выявления отраслей российской экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2023 года, Банк России ежегодно анализирует изменения динамики теневого бизнеса и предоставляет следующую статистику:

1) Вывод денежных средств за рубеж в первом полугодии 2023 года сократился по сравнению со вторым полугодием 2022 года примерно в два раза и составил минимальный объем в 12 млрд рублей, что соответствует значениям первого полугодия 2022 года. Распространенным подозрительным основанием являлась предварительная оплата за импортируемые товары, что составило в первом полугодии 2023 года 58% и 2022 года 48%. На объем таких операций повлияла внешнеполитическая обстановка, которая создала трудности для осуществления внешнеэкономических платежей (Рис. 1).

2) Обналичивание денежных средств сократилось на 5% и составило 32 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года. Наблюдается значительное сокращение выдачи наличности юридическим лицам, с 27% в 2022 году до 12% в 2023 году.

Запущенная с 1 июля 2022 года платформа «Знай своего клиента» предоставляет возможность получать кредитными организациями сведения от Банка России о степени вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Так, по принятому решению Банка России можно определить уровень риска в сфере антиотмывочной системы определенного клиента – низкий, средний, высокий. Кроме того, это позволило ограничивать проведение операций с использованием исполнительных документов, что и повлияло на их снижение, а именно в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Параллельно схемам юридических лиц, направленных на обналичивание, сохраняется тенденция проведения подозрительных операций через банковские карты и счета физических лиц, которые используются для переводов со стороны компаний повышенного риска. Выдача наличности со счетов физических лиц в первом полугодии 2023 года возросла в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 61% в 2022 году до 74% в 2023 году (Рис. 1).

3) В структуре транзитных операций повышенного риска обналичивание в первом полугодии 2023 года стало составлять большую долю – в 50%, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилось на 7% (Рис. 1).

4) Отраслями экономики с большей долей выявленных подозрительных операций в первом полугодии 2023 года, как и в предыдущие 3 года, выступали строительная отрасль, торговля и сфера услуг. Их общий спрос на теневые финансовые услуги составил 85%, а в первом полугодии предыдущего года – 88%, что в целом характеризует стабильную ситуацию (Рис. 1).

Рис. 1. Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

В рассматриваемых периодах прослеживается стабильное уменьшение осуществления подозрительных операций, так в первом полугодии 2023 года они сократились на 9%, с учетом вне банковского сектора. Обналичивание денежных средств также уменьшилось на 13% [5].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что теневая экономика безусловно негативно и даже деструктивно влияет на экономическую безопасность всего государства, ведь она охватывает многие отрасли, в том числе и стратегически значимые. Само существование скрываемой, неофициальной и нелегальной экономической деятельности неблагоприятно сказывается на способности населения правильно понять действующие и складывающиеся в стране экономические, социальные и правовые отношения. У общества формируется непра-

вильное восприятие административных, контролирующих, правоохранительных и регулирующих процессов, что подталкивает его к поддержанию такого вида бизнеса и к уходу в «тень».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азоркина Н.С. Теневая экономика / Н.С. Азоркина // Studium. 2016. № 4-1(41). 8 с. EDN YGIXNF.
2. Боташева Л.Х., Саркисян К.С. Выявление и оценка теневой экономики: методологический аспект // Экономика. Налоги. Право. 2018. №5. С. 28-37.
3. Глотов В.И. Методы оценки теневой экономики / В.И. Глотов, М.В. Русакович, А.И. Колгушкин. М.: Российская академия естественных наук, 2017. 23 с. EDN XTVFPH.
4. Григорьева М.Г., Барсик М.К., Ткаченко Л.И. Проблемы измерения масштабов теневой экономики и пути их решения // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2021. № 56. С. 207-222.
5. Официальный сайт Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2023_1 (дата обращения: 29.04.2024).
6. Противодействие теневой экономике и определение её масштабов: отечественный и зарубежный опыт (теория и практика) / В.Ю. Буров, Д.Ю. Федотов; А.К. Худайназаров [и др.]; под научной редакцией В.Ю. Букова; Забайкальский государственный университет. Чита: ЗабГУ, 2020. 337 с.
7. Голованов Е.Б. Теневая экономика. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2015. 61 с.
8. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach // World Development. 1990. Vol. 18. No 7. pp. 989-1002.
9. The System of National Accounts 2008 (2008 SNA), European Commission, IMF, OECD, UN, World Bank. New York, 2012. 722 p.

© Панагушина О.В., 2024.